

استشراق مستقبل بنية السكن باتباع آليات العمل التشاركي نموذج دراسي (ورشة عمل السكن المستقبلي)

م. إياس شاهين*

أ.د.م. زياد المهنا**

المخلص

لأن المساكن تمثل الحيز الخاص بنا في هذا العالم، لذلك تؤثر في حياتنا وفي الطريقة التي نفهم بها العالم المحيط بنا بمعطياته الطبيعية والاجتماعية. وبذلك فإن المشكلات المتعلقة بالسكن تعتبر مشكلة العصر والتحدي الأهم أمام المعماريين والمخططين. حيث أن الكثير من المتغيرات المتعلقة بالنمو السكاني والتغير المناخي والتطور التقني ستكون أكثر وضوحاً مستقبلاً، وبالتالي ستتغير بموجبها المعايير التي تحكم بنية السكن المستقبلي وهويته.

يهدف البحث لاستشراق بنية السكن المستقبلي المتوقعة والمرغوبة والعوامل والقوى الأكثر تأثيراً في توجيه بنية السكن . حيث تهتم الدراسة بكيفية سبل التحكم في مستقبل السكن ومعرفة أشكاله والاستعداد له. وفي هذا السياق يوضح البحث المفاهيم الأساسية المتعلقة بموضوع الدراسة، بدايةً بمفهوم البنية في العمارة والسكن ومن ثم آليات دراسته في المستقبل ليتم لاحقاً نقاشها في النموذج الدراسي واستنتاج أهم النقاط والتوصيات التابعة لهدف وموضوع الدراسة.

وفي البحث عن التطور الإيجابي لبنية السكن بما يلائم تطلعاتنا ورغباتنا، يناقش البحث مستقبل بنية السكن باتباع آليات العمل التشاركي على أنها مدرسة فكرية تحفز العمل الجماعي على التفكير والحرص المشترك على مستقبل أفضل. وفي سياق هدف البحث تم الإعداد لورشة عمل تشاركي تناقش موضوع بنية السكن المستقبلي تحت إشراف الباحث العلمية والعملية.

الكلمات المفتاحية:

المستقبل. البنية في العمارة والسكن . بنية السكن المستقبلي. ورشة عمل تشاركية

* أعد هذا البحث في سياق رسالة الدكتوراه للمهندس إياس شاهين بإشراف الدكتور زياد المهنا
** قسم التصميم المعماري – كلية الهندسة المعمارية – جامعة دمشق

**Prospecting the future of housing morphology by following the participatory method
Model study (Future housing Workshop)**

Iyas Shahin*

Prof. Ziad Mouhanna**

Abstract

Because housing represents our space in this world, it affects our lives and in the way we understand the world around us natural and social aspects. Thus, the problems related to housing are a problem of the times and the challenge in front of the most important architects and planners. Where a lot of variables related to population growth, climate change and technological development will be more obvious in the future, and therefore the Standards control the structure and identity of future housing will change

This Paper aims to explore the expected and desired future housing, and what are the factors and forces the most influential in guiding the housing structure. Where the study is concerned with ways of controlling the future housing and preparing for it. In this context, research shows the basic concepts related to the subject of study, beginning with the concept of structure in architecture, housing, and then study the mechanisms in the future to be discussed later in the academic model and the conclusion and recommendations of the most important points of the study

In the search for the positive development of the housing to suit our expectations, paper discusses the future of the housing morphology by following the participatory approach as a school of thought that stimulates teamwork and to think of common concern for a better future. In this context it had prepared for a participatory workshop to discuss the subject of future work of the housing morphology, Supervised Scientifically and practically by the researcher.

Key words

Morphology in architecture and housing. Future housing morphology. Participatory Workshop

*This research has been done to complete the requirements of PhD degree, for the architect Iyas Shahin, supervised by prof. Ziad Mouhanna

** Architectural design department – Faculty of Architecture – Damascus university

المورفولوجيا الحضرية فهو عبارة عن النسيج المبنى للمدن صغيرة كانت أم كبيرة، وتشمل المخطط، الشكل، الوظيفة، والطريق التي بموجبها تتم دراسة هذا النسيج والتي تعبر عن أشكال المدن عبر المراحل التاريخية.^٢

نجد من خلال ما سبق بأن البنية في العمارة وخاصة في السكن تعرف بأنها الجسم المادي بما يحتويه من فراغ وظيفي ونشاطات سكنية، لها بعد فكري بحيث تعتبر مؤرخ ومدون لواقع وجودها. أما النهج البنوي فيسعى إلى استقراءات للوقائع التاريخية المتعددة، وهنا تتركز وظيفته بالتعريف على مقومات الظاهرة المادية كأنماط، والقوى المحركة للتغيير الحاصل فيها كالتطور التقني والاستدامة.

٤-١ تحليل بنية السكن

في سياق التعريف السابق لبنية السكن ووفقاً لوجهة نظر الباحث كانيجيا (Gianfranco Caniggia)^٣ في تحليل بيئة المدينة، فإنه يمكن تحديد ثلاث مستويات يتم بموجبها تحليل بنية السكن :

- المستوى العام: حيث يتم قراءة بنية السكن على مستوى تخطيط المدينة بما فيها الساحات والشوارع.
- المستوى المتوسط: المستوى التنظيم العمراني للسكن والممثلة في الحي والتجمع السكني.
- المستوى المحلي: حيث يتم الدراسة على مستوى الوحدة السكنية (البيت أو المنزل).

ناقش كريستوفر الكسندر (Alexander) بنية النسيج العمراني للمدينة من خلال مجموعة كبيرة من الدراسات، كما أكد في تعريفها عن طريق تعريف محاور المشاة، إذ إن ارتباطات محاور المشاة تعرف النسيج العمراني.

وناقش في مقالته (A city is not a tree) الفرق بين المدن الطبيعية ذاتية النشوء والمدن الحديثة التي صممت وفق أفكار تصميمية محددة، ولم يكن نموها طبيعياً، وقد توصل بعدها إلى أن كل مدينة مصممة تكون لها شجرة مع مرور الزمن في هيكليتها، بينما تنمو المدن الطبيعية بمرور الزمن بتلاؤمها في احتواء الأشكال بشبكة العلاقات الاجتماعية المعقدة في المجتمع. حيث ميز بين البنات المختلفة للمدن بتصنيفها إلى صنفين رئيسيين:

- الأشكال شبه الشبكية: يشمل المناطق التقليدية ذات التوجه العضوي في التصميم وتنمو بمرور الزمن.
- البنات الشجرية: التي تمثل أغلبها المدن المصممة حديثاً. ويمكن من خلالها تمييز خمسة مكونات أساسية في بنية النسيج العمراني وهي (المياني، ومحاور حركة المشاة، والفراغات المفتوحة، وشوارع الحركة).

^٢ جابر، محمد مدحت، جغرافية العمران الريفي والحضري. مكتبة أنجلو المصرية، القاهرة، ٢٠٠٦، ص ٥١٥

^٣ معماري ومخطط مدن فرنسي له عدة مؤلفات في التصميم العمراني

تقتضي دراسة موضوع البحث تحديد المفاهيم الأساسية في الدراسة، وبخاصة فيما يتعلق بالمستقبل وبنية السكن، فالمفاهيم والمسميات تتباين ويرجع ذلك إلى تعدد وتنوع تعريفات البنية وكذلك إلى طبيعة علم المستقبل الذي ينتمي إلى العلوم الاجتماعية. وناقش فيما يلي مفهوم البنية المعمارية كمحدد أساسي في دراسة السكن المستقبلي.

١- مفهوم البنية في العمارة والسكن

١-١ تعريف البنية في اللغة

تشتق كلمة (بنية) من الفعل الثلاثي (بنى) وتعني البناء، وكذلك تدل على معنى التشييد والعمارة والكيفية التي يكون عليها البناء. أما في اللغة الانكليزية فلها دلالات مختلفة، وتكرس عبر الاستعمال ترجمة structure ، والتي أقرت هذه الترجمة في المعاجم العلمية المتخصصة، ويُذكر أيضاً أن لفظة بنوية هي تعريب للفرنسية structuralism نسبة الى بنية: ومن الواضح ان هذا التعريف لا يعبر بشكل متكامل عن مفهوم البنية في العمارة.

وفي هذا الشأن بحث العديد من المفكرين في مصطلح البنية والبنوية في العمارة لتبيان المعنى والدلالة.

٢-١ البنية اصطلاحاً في العمارة والسكن

يحدد الجادرجي في كتابه (في سببية وجدلية العمارة، ٢٠٠٦)^١ مفهوم البنية ويفرقها عن البنوية كنهج يركز على تدوين تاريخ البنية؛ أي التكوين الشكلي للكتل بواقعها المادي الملموس والمدرج كما هي قائمة في الزمان والمكان، وواقعات ظهورها وانتشار شكلياتها كطرز. فالبنية هي الجسيم المادي كأداة تُصنع وتُسخر لتؤدي وظيفة محددة. أما البنوية يلخصها الجادرجي بأنها البحث عن المقومات المادية والفكرية ومصدر قوى محرركاتها.

٣-١ دراسة بنية السكن (المورفولوجيا)

للاوصول إلى التحليل الأنسب لبنية السكن يتطلب منهجية تستند على مقاربة تحليلية يمكن اعتمادها لتحديد عناصرها والعلاقات فيما بينها. وفي سياق التعريف السابق للبنية والبنوية كما أوضحها الجادرجي، فإن دراسة البنية المعمارية تقارب بشكل كبير لمصطلح مورفولوجيا Morphology والذي يشير بشكل مطابق لنهج البنوية عند الجادرجي من حيث دراسة نمط الأبنية وتغيراتها عبر الزمن وماهي القوى المحركة والمؤثرة فيها. وهو الجانب الأساسي الذي يتم من خلاله دراسة السكن المستقبلي.

إن مصطلح المورفولوجيا Morphology يمكن تعريفه على أنه العلم الذي يختص بدراسة الشكل والهيئة. أما مفهوم

^١ الجادرجي، في سببية وجدلية العمارة، مركز دراسات الوحدة العربية ٢٠٠٦، ص ٢١٢

- مواد البناء: تشكل دراسة مادة البناء مهمة في الكشف عن الواقع السكني وتأثير أنماطه.
- عدد الطوابق : والذي يعتبر مؤشراً على استثمار الحيز المساحي لاستيعاب المساكن ويرتبط بالهيكل العمراني للمدينة.
- كثافة الوحدات السكنية: والتي تعبر عن طبيعة النسيج السكني ويرتبط بالمخطط العمراني للمدينة

بعد التعريف ببنية السكن وعناصره فإن دراسة مستقبلها يستوجب تحديد معنى المستقبل ومداه الزمني والمنهجيات والآليات المتبعة في دراسته كعلم.

٢- تعريف المستقبل كمفهوم وعلم

١-٢ المعنى اللغوي للمستقبل

حيث يُعرّف المستقبل بأنه مفعول من استقبل (الآتي من الزمان). وعلم المستقبل: علم يبحث عالم الغد في ضوء مُعطيات الواقع الحالي^٤.

في الموسوعة الأمريكية، كلمة (Futurology) تعنى: علم دراسة المستقبل، الذي يهتم بدراسة التوجهات الاجتماعية في المجتمع من أجل التنبؤ بالمستقبل

٢-٢ علم استشراف المستقبل

يعرف علم استشراف المستقبل من خلال الدراسات المستقبلية بأنه: العلم الذي يرصد التغير في ظاهرة معينة، حيث ينبغي علينا أن نعرف المسارات المحتملة التي ستأخذها الظاهرة التي تعيننا في المستقبل (والتي يحددها البحث هذا في بنية السكن)، والذي يدفعنا على أن نعمل باتجاه المسار الذي يحقق لنا أكبر قدر ممكن من المكاسب وأقل من الخسائر والأضرار المتوقعة^٦.

مما سبق نجد أن علم المستقبل يهتم ببُعدين أساسيين:

- ١- البعد الأول: المتمثل في تحديد المسارات المحتملة لظاهرة معينة (والتي هي محددة في بنية السكن)
- ٢- البعد الثاني: المتمثل في التنبؤ بالمسار الأكثر احتمالاً للحدوث. والدفع بالعمل للوصول للمسار الأنجح لبنية السكن. وعليه يمكن أن نعرف علم المستقبل بالنقاط التالية بالنسبة للبحث
 - العلم الذي يبحث ويهتم بكيفية سبل التحكم في المستقبل ومعرفة أشكاله والاستعداد له.
 - العلم الذي يتناول الأحداث التي لم تحدث بعد خلال فترات زمنية غير محددة.

ومن جهة أخرى حدد كيفن لينش (Kevin Lynch) في كتابه الصورة الذهنية للمدينة خمسة عناصر يتم من خلالها إدراك البنية العمرانية للمدينة (مسارات الحركة والمواصلات/ الأحياء/ العقد/ نقاط المعالم) تتكامل هذه العناصر لتشكّل صورة المدينة كما ندركها كساكنين بيوتها ومستخدمين لفرغاتها.

بالاستناد لما سبق يمكن تحديد العناصر الأساسية لبنية السكن بمستوياته المختلفة

١-٤-١ عناصر البنية العمرانية و التنظيمية للسكن

تصنف مستويات التخطيط العمراني وفقاً لأربع مراحل أساسية يتم من خلالها وضع الإطار العام لتشكيل المدينة (التخطيط الهيكلي والتفصيلي والبيئي والمشاريع العامة) ومن خلال هذه المستويات ووفقاً لتحليل لينش والكسندر يمكن تصنيف عناصر البنية العمرانية السكنية تبعاً لهذه المستويات كالتالي:

- العناصر المشكلة للمخطط الهيكلي: قراءة ثنائية البعد لكل ما يتعلق بالرسومات والشبكات. (المسارات والحدود)

- شبكات الحركة والمواصلات : والتي تمثل أنظمة الشوارع أنماط الحركة والنقل.
- استعمالات الأراضي: وفيه يحدد نمط قطع الأراضي والمقاسم ووظيفتها والعلاقات فيما بينها؛ بحيث تتحدد عبر أنظمة الربط الطرقي
- العناصر الهيكلية المشكلة للمخطط التفصيلي : قراءة ثلاثية الأبعاد لكل ما يتعلق بحجم وأرتفاع الكتل المكونة للمدينة وتوزيعها. (الأحياء والعقد)
- النماط الطوبقي: ي: كل ما يتعلق بتصنيفات الأبنية السكنية وأنماطها.
- الكثافة البنائية : عدد الوحدات المبنية وكثافتها واشغالها.
- تكوين الفراغات وتتابعها
- العناصر المشكلة للتصميم البيئي ويتضمن كل ما يتعلق بتنسيق المواقع من ممرات وفراغات حدائقية وخضراء.
- العناصر المكونة لتخطيط المشاريع المتخصصة مثل مشاريع الري والصناعة وغيرها (نقاط المعالم).

٢-٤-١ عناصر البنية المعمارية للسكن :

تختلف بنية المساكن في مساحتها وشكلها كما تختلف في مواد البناء الداخلة في هيكلها التصميمي وعدد الطوابق وطرزها.

وبذلك يمكن تحديد عناصر البنية المعمارية كالتالي:

- طراز البناء السكني : يعبر طراز البناء للسكن في أصلاته المتوارثة خبرة أجيال استلهمت ظروف البيئة الاجتماعية والاقتصادية والمؤثرات الطبيعية.

^٤ معجم المعاني الشامل للغة العربية، www.Almaany.com 2015 -

^٥ Academic American Encyclopedia ،Vol.8 ،1981 ، New Jersey.p384 .3

^٦ وليد عبد الحي: مدخل إلى الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية،

المركز العلمي للدراسات السياسية، عمان ٢٠٠٢، ص ١٣-١٤

عدة أبحاث ومراجع في الدراسات المستقبلية يصنف البحث هذه الطرق وفقاً لأهم العوامل التي تستند إليها في الدراسة. فيما يلي رصد لهذه الطرق والتعريف الموجز لها بالإعتماد على مصادر متعددة بما يفيد ويدعم دراسة البحث^١:

التتبع الزمني	• التتبع الزمني للظاهرة للتنبؤ بمستقبلها
القوى المؤثرة للتغيير	• معرفة القوى الدافعة للتغيير نحو مستقبل الحالة
اتجاهات الحالة الدراسية	• التوجهات الحالية للحالة تعد مؤشر لمستقبلها
الطرق التشاركية	• توقعات العامة واصحاب الخبرة والقرار بمستقبل الحالة
مؤشرات التغيير والنمو السكاني	• بعد النمو السكاني ومؤشراته دلائل على مستقبل الحالة
الطرق الشمولية	• تجمع عدة طرق سابقة للتنبؤ

الشكل (١) تصنيف طرق البحث في المستقبل كما يراه البحث مناسباً، المصدر الباحث من ابحاث متعددة واردة في مصدر ١٠

وتشير الأبحاث أنه من الكافي اتباع أحد هذه الآليات لدراسة الحالات المختلفة مستقبلاً

بالاستناد الى ماسبق من خيارات لمنهجيات دراسة السكن في المستقبل من جهة، وتأكيداً على أهمية الجانب التشاركي في العمل الأكاديمي المعماري، تم اتباع الطرق التشاركية في دراسة بنية السكن المستقبلي، حيث تعد التشاركية منهج عمل فاعل في تشكيل الهوية الجماعية، وذلك عبر الاهتمام برغبات المجتمع وتطلعاتهم نحو السكن المستقبلي وبيئتهم المحيطة.

٢-٥ الطرق التشاركية، participatory methods :

ويقصد بها طرق البحث المستقبلي التي تتيح المجال لمشاركة القوى الفاعلة أو الأطراف المتأثرة بحدث ما في جمع المعلومات اللازمة له وتحليلها والتنبؤ بمستقبلها. وهذه الطرق أكثر استعمالاً للترويج على اتخاذ فعل اجتماعي يساعد على تحقيق صورة مستقبلية مرغوب فيها أو على منع حدوث صور مستقبلية غير مرغوب فيها. ومن أمثلة هذه الطرق طريقة ورش عمل المستقبل futures workshops.

وكنتيجة عامة فإن الدراسات المستقبلية هي: مجموعة الدراسات، والبحوث التي تهدف إلى تحديد اتجاهات الأحداث، وتحليل مختلف المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في إيجاد هذه الاتجاهات، أو حركة مسارها، والكشف عن المشكلات التي بات من المحتمل أو المتوقع أن تظهر في المستقبل، وتتنبأ بالأولويات التي يمكن أن تحدها كحلول لمواجهة هذه المشكلات.^٧

وعليه يهدف الدراسات المستقبلية إلى الكشف عن المشكلات، والعمل على إيجاد الحلول العلمية والموضوعية لها، كما تهدف إلى تحديد اتجاهات الأحداث وتحليل المتغيرات المؤثرة، بغرض وضع أسس لتحسين اتخاذ القرار في المجالات الإنسانية المختلفة، والدراسة المنظمة للمعرفة حول المستقبل، والذي يحدد في هذا البحث برصده لحالة السكن كأهم الموضوعات المرتبطة بالانسان والمدينة.

تميز الدراسات المستقبلية بين ثلاثة ابعاد للمسارات المختلفة لموضوع الدراسة^٨:

- الممكن : possible وهو ما يعني الاحتمال الذي يمكن أن تأخذه الظاهرة ويستند على مؤشرات كافية لتحقيقه.
- المحتمل: probable وهو احد احتمالات تطور الظاهرة لكن المؤشرات ليست كافية في الواقع.
- المفضل: Preferable وهو الاحتمال الذي نرغب في أن تتطور الظاهرة نحوه.

٢-٣ المدى الزمني للدراسات المستقبلية

يتم التركيز في التحليل المستقبلي على الآثار البعيدة وعلى الاتجاهات (Trends) وليس على الأحداث (Events)، وقد نجم عن ذلك تداول تصنيف مينوسوتا في المدى الزمني للدراسات المستقبلية الذي يقوم على خمسة أبعاد^٩.

- المستقبل المباشر: ويمتد لعامين
- المستقبل القريب: ويمتد من عامين إلى خمسة.
- المستقبل المتوسط: بين خمسة إلى عشرين عاما.
- المستقبل البعيد: بين عشرين إلى خمسين عاما.
- المستقبل غير المنظور: أكثر من خمسين عاما.

٢-٤ طرق البحث في المستقبل

تصنف طرق البحث المستقبلي إلى طرق استطلاعية Exploratory تقدم صوراً احتمالية، وطرق استهدافية normative تقدم صوراً مرغوب فيها. وبالإستفادة من

^٧ مجموعة مؤلفين، صور المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط/3 آذار ١٩٨٩م، ص ٢٢-٢٨.

^٨ وليد عبد الحي: مدخل إلى الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية، المركز العلمي للدراسات السياسية، عمان ٢٠٠٢، ص ٦٢-٦٤.

^٩ Timothy Mack: The Subtle Art of Scenario Building, Futures Research Quarterly, Vol.17.No.2,2001. pp12-19.

^{١٠} أجاك أتالي، ملامح المستقبل ترجمة عبد الكريم، دار طلاس، دمشق، 1991 م.

ادوارد كورنيس، المستقبلية: مقدمة في فن وبناء عالم الغد، ترجمة: محمود فلاحه)وزارة الثقافة، دمشق، 1994 م.

حيث تم التوجيه بتشكيل مجموعات عمل منظمة كمكاتب هندسية له رؤيتها وتوجيهها المعماري وهيكلية عمل واضحة.

iii. الواقع والخيال : Reality VS Imagination

يستخدم مصطلح "المستقبلية" كثيراً دون دقة لوصف العمارة كمستقبلي. عمال الخيال العلمي.

ورغم اعتقادنا أن الواقع والخيال يختلفان، إلا أنهما يكملان بعضهما البعض، فحين نخطط لأمر ما في المستقبل الواقعي، نفتح مخيلتنا ونعيش المستقبل. وبالاستناد الى ماتم ذكره سابقاً في تحديد المدى الزمني يتوجب علينا معرفة ماهو الخيال الممكن والبعيد.

فن غير المجدي العمل لأجل مستقبل لا نكون حاضرين فيه وهناك العديد من المقاربات المعمارية لما يمكن القول عنه مستقبلي . أصبح الآن حقيقة واقعية.

إن مجموعة الأفكار هذه هي لتوجيه وتحفيز الفكر المعماري والاستفادة من القدرات الممكنة والمتوقعة من مجموعات العمل التشاركية.

حيث يتم في هذه المرحلة إستعراض و تحليل البيانات المختلفة والتي تم جمعها باستخدام طرق جمع البيانات الوصفية (Qualitative) أو الكمية (Quantitative).

يقوم الباحث في هذه المرحلة أيضاً باستعراض و تحليل البيانات التي تم جمعها بشكل مفصل بما يخدم هدف الدراسة والبحث العلمي.

٣-١ مقترحات الورشة

لقد تم جدولة المقترحات ونظمها وفق الجدول (١)، علماً أنه يمكن الرجوع لكافة المعلومات الخاصة بالورشة من خلال الكتيب الخاص بها (ورشة السكن المستقبلي).^{١١} يوضح الجدول أربعة جوانب أساسية لكل مقترح كالتالي:

- الرؤيا: والتي تتضمن الرؤيا العامة والأفكار الأساسية التي يتبناها مجموع الطلاب. كما أنها تعبر عن السياق الذي يوجه بنية السكن مستقبلاً
- البنية المعمارية والعمرانية للسكن المستقبلي وفق ماوردت في النصوص الواردة في الكتيب
- العوامل المؤثرة في توجه السكن المستقبلي للمقترحات
- العوامل التي لم تراعى في المقترحات وفق ما ورد في النقاش والعرض من قبل المشاركين في الورشة.
- كما أنه يرافق كل مقترح الرسومات والنماذج الرقمية لتصميم الوحدات السكنية وتنظيمها عمرانياً.

وفيما يلي جدول مقترحات المشاركين في ورشة السكن المستقبلي ويلي أهم النتائج التابعة له.

^{١١} كتيب ورشة عمل السكن المستقبلي، منشورات جامعة دمشق. ٢٠١٥

وفي هذا تم الاعداد لورشة عمل معمارية بإشراف الباحث العلمية والعملية تناقش موضوع البحث مستندة إلى القاعدة التحليلية والنظرية السابقة كموجه وتعريف بموضوع البحث.

٣- الدراسة التطبيقية : ورشة عمل السكن المستقبلي

في سياق ماتقدم من تعريف للبنية السكنية وعناصر تحليلها وكذلك مناهج دراسته في المستقبل تم تنظيم ورشة عمل معمارية في جامعة دمشق كلية الهندسة المعمارية. شارك في الورشة ٧٠ طالباً وطالبة. (كفئات مختلفة لدراسة المناطق السكنية في مدينة دمشق وكفئة أكاديمية معمارية مختلفة السنوات الدراسية، وعلى إطلاع واهتمام بتوجيهها الدراسي) وزع الطلاب على ١٢ مجموعة لتقديم مقترحاتهم وتوقعاتهم عن السكن المستقبلي ليتم استنتاج أهم العوامل والقوى المؤثرة في بنية السكن وتحديد الأفكار المرغوبة والمتوقعة للبنية العمرانية والمعمارية للسكن.

رافقت الورشة ثلاث محاضرات توجيهية بما يضمن سير الورشة بشكلها الأمثل لكونها آلية ومنهج استشرافي يتبناه البحث في دراسة مستقبل بنية السكن. ركزت هذه المحاضرات على ثلاث جوانب أساسية يجب معرفتها في نقاش وطرح أفكار متوافقة مع موضوع البحث كالتالي:

i. السياق : Future Vision In Context

وهو الأخذ بعين الاعتبار الظروف والعوامل المؤثرة فيزيائياً ومعنوياً في بنية السكن وتطورها. وكذلك مستجدات العصر والحاجات الحالية ؛ بمعنى آخر ماهو السياق والظروف التي تستدعي طرح الأفكار والتوقعات ؟ وهنا يجب أن يتحرى المشاركون عن فكرة أن المباني ليست كائنات معزولة، ولكنها تركز في تشكيلها على السياقات المادية والثقافية للبيئة المحيطة.

إن ظهور المستوطنات السكنية والمدن، والقضايا المعاصرة في التصميم العمراني والمباني السكنية، يضع مؤشرات عن مستقبل السكن. فالثورة الصناعية على سبيل المثال كانت مؤثراً هاماً في توجهات السكن وقتها وكذلك تطور وسائل النقل. كما أن الأحداث الكبرى كالحرب العالمية الأولى كانت عاملاً أساسياً في توجهات التخطيط الحضري الحديث للسكن، وهذا ما يمكن ملاحظته على سبيل المثال في المدينة المشعة للوكوربوزيه.

ii. آلية وهيكلية العمل المعماري:

Architecture and corporation structure

كما نوهالخيال: لا بد من آلية وطريقة مناسبة في اتخاذ قرارات استشرافية تتعلق بالمستقبل. فكما تم اتباع منهج تشاركي لمناقشة موضوع البحث، لا بد من تنظيم عملية المناقشة ووضع المقترحات.

جدول (١) مقترحات الطلاب المشاركين في ورشة عمل السكن المستقبلي. المصدر: كتيب ورشة عمل السكن المستقبلي (بتصرف من الباحث)

الأهداف والرؤيا - البنية العمرانية والمعمارية		العوامل والقوى المؤثرة
المقترح الأول: المدن والشبكات المفتوحة - مجموعة عمار الحثة. جبري. أبو سمرة. شوفان. باخوس		العوامل السلبية
<p>الرؤيا: اعتمد المقترح على أفكار ثلاث مدن مستقبلية مقترحة سابقاً في القرن العشرين</p> <p>١- مدينة حدائقية ثلاثية البعد: يعد مقترح هاورد في المدينة الحدائقية نموذجاً قابلاً للتطوير آخذين بعين الاعتبار التطور التكنولوجي.</p> <p>٢- مدينة متكيفة: فكرة التوسع والنمو والمرور من العوامل الضرورية للتكيف مع الظروف الجغرافية.</p> <p>٣- مدينة الميتابولزم: الاستفادة من أفكار مجموعة الميتابولزم لمدينة المستقبل المعلقة</p> <p>البنية العمرانية والمعمارية: يؤكد المقترح على توفير الفرص للتعبير عن الهوية الشخصية.</p> <p>يقدم المقترح حل عمراي ثلاثي البعد قابل للتفاعل مع المحيط. تتوزع فيه الوظائف شاقولياً وفق مستويات حلقة. توفر تنوع بالمساحات وكافي في الظروف والتوجيه. كما تم النظر إلى مجموعة من الجوانب المؤثرة في تصميم نظام المدينة والتي هي تطور مصادر الطاقة. وكذلك تطور وسائل الاتصال والنقل والنمو السكاني</p>		العوامل الايجابية
مقياس غير انساني غير اقتصادي نمطي عمرايياً عدم تمايز بالهوية العامة	الاكتفاء الذاتي المرونة الهوية الشخصية التكافؤ تقنيات عالية في الطاقة والتواصل الفاعلية الاجتماعي	

المقترح الثاني: الاحياء العمودية - مجموعة كاتيا الصعوب. عرموش. دوجي. خليل. أحمد		العوامل السلبية
<p>الرؤيا: البيوت هي أكثر من مغلفات التي تتضمن نشاطاتنا، فهي ايضا الفراغات التي تحيط بهذه المغلفات. حاول المقترح مناقشة البيئة السكنية بدلاً من المسكن نفسه.</p> <p>نواجه مشاكل الكثافة العالية والتلوث ونقص الأراضي القابلة للحياة. وتشير هذه المشاكل لضرورة التوجه شاقولياً للاستيعاب وزيادة المساحات الخضراء. إلا أن هناك نقاط سلبية يجب مواجهتها كفقدان حميمية المقياس الإنساني وانقطاع الاتصال بين السكن والعمل والفراغات الاجتماعية</p> <p>البنية العمرانية والمعمارية: الأحياء العمودية هو اقتراح قلب اتجاه المدينة من الأفقي للرأسي ليتم ادخال مجال اوسع من الوظائف يقدم المقترح ناطحة سحاب نموذجية وترتيبها بمقياس انساني ليستطيع الانسان المشي والتنقل فيها مع عدم تمرکز الوظائف وتوفير البيئة الطبيعية الملائمة.</p> <p>يقدم المقترح طريقة جديدة للتواصل وذلك بعكس مفاهيم التواصل عبر الانترنت فيزيائياً بجمع الثقافات في نافذة واحدة عبر ازالة المسافات ونشر الافكار.</p> <p>الفراغات والنوافذ التفاعلية تجعل الفراغات العامة أكثر مما يفترض لهذه الاماكن أن تكون. وسيلة لتفعيل بعد جديد وإلغاء المسافات. هي محاولة لجعل كل حي صغير أكبر بكثير مما هو عليه وجعل العالم قرية صغيرة.</p>		العوامل الايجابية
عدم مراعاة المقياس الانساني والعمراي من جهة المحيط المبني	التوجه شاقولياً للاستيعاب وزيادة المساحات الخضراء ناطحة سحاب نموذجية بمقياس انساني وتوفير البيئة الطبيعية والتفاعلية والاجتماعية	

المقترح الثالث: العنوان – مجموعة محمد حناوي. خيريك. مالو. ابراهيم. الشامي. معراوي

العوامل السلبية	العوامل الايجابية	الرؤيا: ان ذكرياتنا وفقاً للمقترح تسكن في الفراغ والوقت، والعمارة تغلف الفراغ حيث تحتلها تجاربنا. يشكل الإنسان المصدر الأساسي في توجه العمل المعماري وحياته الخاصة وفق محدد الزمن؛ حيث يعرفه المقترح بأنه أشبه بمستوعب تتحرك فيه الأحداث والأشياء وهو البعد الذي تتواجد فيه حياتنا وهذا ما يجعله أساس البناء – يهدف المقترح أن يسكن الناس الزمن باعتباره الفراغ الجامع لذكرياتهم البنية العمرانية والمعمارية: مجموعة منصات تسمح للناس باكتشاف البيئة المحيطة بها كبنية تفاعلية. بيئة عمرانية لها طابع مسرحي، تعمل بنظام مشابه لعمل الساعة كحركة دائمة متناسقة منضبطة البنية المعمارية: منازل متفاعلة مريحة حيوية مستفيدين من التطور التقني. والتي تكون تابعة لرغبة الإنسان وقدرته على تشكيل منزله لتعزيز فكرة التشاركية والخبرة المعمارية في البناء كحرفة.
غير محدد لا توجد سيطرة غير اقتصادي لا توجد هوية واضحة لا يهتم بالجانب البيئي	البعد الانساني البعد الاجتماعي منازل متفاعلة مريحة حساسة حيوية التطور التقني التشاركية	

المقترح الرابع: المدينة التركيبية – مجموعة سارة ناصر. عليان. جاكيش. خوري.

العوامل السلبية	العوامل الايجابية	الرؤيا: يعرف المستقبل بأنه تصحيح لأخطاء الحاضر لذلك تم اعتماد الاحصائيات لتحديد هذه الاخطاء والاحتياجات. وتركزت الإجابات على حاجة التوسع والرفاهية. البنية العمرانية والمعمارية: التراكيب كطريقة لتوفير فراغات متنوعة ومتعددة بحيث يمكن تشكيل تكوينات متنوعة وفق رغبات السكان ومعايير واشتراطات الموقع. تتميز بالقدرة على التوسع شاقولياً وإفقياً بسرعة عملية من خلال المكعبات التركيبية (ليغو) وحدة فراغ اساسية للمنزل. يتبنى المقترح في البنية المعمارية توفير الحاجات الأساسية وقابلة للتوسع والتوجيه الصحيح وسهولة الإنشاء. كما تتميز وحدات السكن باستثمار الطاقة عبر التحكم بشدة الأشعة الشمسية.
نمطي غير اجتماعي غير انساني لا توجد هوية شخصية بيئة غير طبيعية	التراكيب - التنوع توفير الحاجات الأساسية قابلة للتوسع سهلة الانشاء استثمار الطاقة	

المقترح الخامس: التجمع المرن - مجموعة لما باهم. عبدو. عطايا. الرحيل. الجبان. سواس.

العوامل السلبية	العوامل الايجابية	الرؤيا: مساكن مريحة – مرنة – متطورة – متنوعة – بيئية – جميلة المعايير الأساسية: التنوع – المرونة – الهوية – الاستقلالية البنية العمرانية: بنية ممتدة أفقياً أو شاقولياً وفقاً لشروط الموقع. تتوفر بداخلها فراغات اجتماعية حدائقية البنية المعمارية: بناء سكني سهل التركيب والإنشاء. ذو قيمة جمالية متميزة ويحقق بيئة اجتماعية يتشكل من وحدات سكنية متنقلة من مواد بناء حديثة وعازلية جيدة وفرش ذكي مرن.
مقياس عمراي غير انساني لا يهتم بالهوية الجماعية والعامية	مساكن مريحة مرنة. متطورة متنوعة. بيئية ذات هوية وخصوصية	

المقترح السادس: مدن معلقة وكبسولات ذكية - مجموعة بديع سلطان. الحمصي. ساعتاني. شعبان. مسلماني

العوامل السلبية	العوامل الايجابية	الرؤيا: يتبع المقترح في رؤيته للسكن لمجموعة المعايير التابعة للزمن كما يلي الحاضر: راحة أكثر - بيئة أنظف - تكنولوجيا عالية. الماضي: الحاجات الأساسية في السكن وتأثره بالبيئة الحاضر: دراسة المشاكل المتوقعة ورغبات السكان المستقبل: إن توقع الناس يتيح < وضع السيناريوهات المحتملة لسكن المستقبل > ومنها يمكن اختيار السيناريو الأكثر توقعاً والذي يساهم في وضع نتائج مناسبة للاحتمال المتوقع دراسة مشاكل السكن: الحاجة للأمان والراحة والاستقرار والانتماء والاستقلال البنية العمرانية: مدين معلقة تتميز منشأتها بالارتفاع عن الأرض إلى حين عودة التوازن. بحيث تؤمن أقل استغلال لموارد البيئة ومكتفية ذاتياً بالاعتماد على الطاقات المتجددة. البنية المعمارية: مساكن معلقة مؤلفة من كبسولات ذكية تقنية.
مكلف غير اقتصادي	تقنيات عالية توفير	
غير اجتماعي	الحاجات الأساسية	
-إنساني	الأمان - الراحة	
لايهتم بالمشاركة	الانتماء	
والهوية الشخصية	الاستقلال الاكتفاء الذاتي	
	كبسولات ذكية.	

Studying three elements, in past , present , arriving to future:

المقترح السابع: الانسجام مع البحر - مجموعة سليم مندر. شاهين. ضويحي. طاهر. بخصاص

العوامل السلبية	العوامل الايجابية	الرؤيا : الموطن الاساسي للإنسان هو الأرض إلا أن هناك الكثير من الاسباب دعت إلى هذا المقترح: - الإنمي السكاني المتزايد واحتلال وتصحر أماكن أوسع، نقص الموارد وقلة المساحات الخضراء - ارتفاع مستوى مياه البحر نتيجة الاحتباس الحراري بما يوازي ٥٠ % عن ماكان عليه في ١٩٩٩ التساؤلات التي يجب عنها المقترح: - كيف نستطيع استخدام المياه بنسبتها الأكبر وكيف ستكون نماذج التعايش الاجتماعي؟ - وكيف سيكون شكل المسكن؟ البنية العمرانية والمعمارية: حياة جديدة علي البحر عبر المقترح - مدينة أرمونيا مؤلفة من جزر عائمة لتخفيف نسبة احتلال اليابسة مستوحاة من الكائنات البحرية اشكال انسيابية ٨ وحدات كل منها يحوي مركز خدمي وفراغ بيئي وحدائق ومنتزهات ومناطق ريفية مخصصة للزراعة.
مكلف غير اقتصادي	يوفر الحاجات الأساسية والمستقبلية	
عدم التوافق البيئي	بيئة اجتماعية - تعايشية - طبيعية	
	بيئة جديدة	

المقترح الثامن: تاريخ جديد - مجموعة رغد ورهف مسلماني. اليوسف. الخطيب. المصري. محمد

العوامل السلبية	العوامل الايجابية	الرؤيا: لايمكننا الحصول على المستقبل بعيداً عن ماضينا. حقيقتين يناقشهما المقترح هما استدامة البيت العربي واستمرار استخدامه، ومن جهة أخرى تميز البيئة الاجتماعية وتكيفه مع البيئة المحيطة. وبالتالي فإن الاستفادة من دمشق كتجربة المحلية وتطويرها يعد استراتيجياً ناجحة أخذين بعين الاعتبار النمو السكاني والخدمات الحالية والتطور التقني والتكنولوجي. البنية العمرانية: تخطيط شعاعي حول فراغ تعائشي وبيئي مركزي تتكرر وفق شبكته وحدات مودبولية تمثل البيت الدمشقي لتكون حارات فرعية حلقية مترابكية بشكل يسمح بالتوسع الشاقولي والافقي. على الرغم من تبدل الحاجات إلا أن رغبة العيش في البيت العربي مازالت موجودة. كما إن الاستفادة من بنية البيت الدمشقي وتطويره بما يلزم، يوفر مانتجاجة ورتغبه من خصوصية وبيئة اجتماعية.
نمطي وغير اجتماعي	التكيف التطور التقني	
عمرانياً	فراغ تعائشي وبيئي مركزي	
لايهتم بالهوية الجماعية	الخصوصية بيئة صحية واجتماعية.	

العوامل السلبية

العوامل الايجابية

المقترح التاسع: الى اين - مجموعة راما القمحة غيبة. معضماني. كفتارو

الرؤيا: أتمدت الرؤيا على تحديد السيناريوهات المحتملة للمستقبل كالتالي:

- أن يكون التطور بعيداً جداً عن البيئة
- أن تكون التكنولوجيا تخدم البيئة والطبيعة
- حرب وتتهي مدن واسعة
- ستصبح البيوت قادرة على التحرك بحثاً عن الافضل

وعليه فإن أهم العوامل المؤثرة: التضخم السكاني - الاقتصاد - التكنولوجيا - البيئة - الحرب والسياسة
 البنية العمرانية والمعمارية: نظام شجري شاقولي وكسولات تتمتع بتقنيات عالية. قادرة على التكيف مع جميع البنات - الجو والأرض والبحر

- | | |
|----------------|----------------|
| مكلف | الاستجابة |
| غير اقتصادي | لمتغيرات |
| غير انساني | المستقبل |
| غير اجتماعي | كسولات تتمتع |
| لايهمم بالهوية | بتقنيات عالية |
| الشخصية | التكيف مع جميع |
| والعامة | البنات |

العوامل السلبية

العوامل الايجابية

المقترح العاشر: موطن : تقنية النانو - مجموعة فادي باخص. صندوق. جيور. حافظ. كحلة. عيسى

الرؤيا: يهدف المقترح إلى تصميم الملاذ الأمان للإنسان وذلك وفق معيار التقنية العالية وإمكانية الحركة حيث تعتبر إمكانية التنقل حاجة أساسية نتيجة الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية والمشاكل الاجتماعية وتغيير مكان العمل ومن جهة أخرى يتبنى المقترح من حيث الشكل معيار التنوع والشخصية المميزة على اختلاف المستويات المادية

البنية العمرانية والمعمارية: هيكلين متقابلين يؤمنان التخديم لكافة الوحدات السكنية كما يحصران بينهما فراغاً تعائشياً. في حالة الأمان تكون الوحدات السكنية منفتحة على المحيط لتتعلق على نفسها في حالات الخطر ليصبح الهيكلان معاً جسماً واحداً والفراغ التعائشي مكاناً مغلقاً لتأمين الاحتياجات الأساسية والاكتفاء الذاتي. وفي حالة الخطر الشديد الذي يستدعي النزوح عن السكن يمكن للوحدات الانتقال إلى هيكل آخر. الهياكل مصممة بتقنيات النانو لما يمكن توفيره من امكانيات تشكيل متعددة وعزل تام وحماية وكفاءة عالية وإنتاجية في موارد الطاقة

تم اعتماد العوامل المؤثرة في تحديد بنية السكن كمؤشرات عن ما هو متوقع ومرغوب لبنية السكن كما ورد في مقترحات ورشة العمل التشاركية. حيث تم رصد أكثر العوامل تأثيراً والتي أجمعت عليها المقترحات وأكد عليها المشاركون في أفكارهم وفي نقدهم لباقي الأفكار. تمت الإشارة إليها في النصوص الموضحة للأعمال وفرزها في قائمة العوامل والقوى المؤثرة.

وفي قراءة الجدول السابق يمكننا استنتاج مجموعتين من العوامل المتعلقة في تحديد بنية السكن المستقبلي كالتالي:

– مجموعة العوامل الأكثر تأثيراً في مقترحات السكن المستقبلي وفق ترتيب تكرارها ودرجة الاجماع عليها

التكرار	العوامل الأكثر تأثيراً في بنية السكن المستقبلي
١٢	التميز والهوية العامة
٩	تفاعلي - متكيف
٨	التقنيات الحديثة
٨	التنسيق النمطي وفق الموديول ووحدات مكررة
٨	الاستدامة والبيئة وفق تقنيات توفير الطاقة
٦	العامل الاجتماعي
٤	التشاركية والهوية الشخصية
٣	الاكتفاء الذاتي

جدول (٢) العوامل المؤثرة في مقترحات السكن المستقبلي. الباحث

– مجموعة العوامل التي لم تراعى في مقترحات السكن المستقبلي وفق ترتيب تكرارها ودرجة الاجماع عليها

التكرار	العوامل التي لم تراعى في المقترحات
٨	لا يهتم بالهوية الشخصية
٨	غير انساني
٧	غير اقتصادي
٦	لا يهتم بالعامل الاجتماعي
٥	لا يتمتع بالطابع البيئي والطبيعي

جدول (٣) العوامل التي لم تراعى في المقترحات. الباحث

من خلال العوامل المذكورة في الجداول السابقة يمكننا استنتاج مجموعة من المؤشرات والدلالات التابعة لهذه العوامل من جهة التأكيد عليها أو عدم مراعاتها كنتائج وتوصيات عامة لهذا البحث.

٤- النتائج

تعبير الورشة التشاركية عن الزمن الحاضر في دراسة بنية السكن المستقبلي، وذلك فيما تمثل عن الحاجات الحاضرة للمجتمع نتيجة المتغيرات والمؤثرات المختلفة. وفي جانب آخر تعد منهجاً في دراسة المستقبل كما تم ذكره سابقاً.

– أظهرت المقترحات والنقاشات أن التشكيل المعماري يخضع لقواعد إضافية غير التي ظهرت في عصر

الثورة الصناعية مثل النسب والنمطية والوظيفية. كما إن تحرر التشكيل المعماري من سيادة الأشكال البسيطة والحل المعماري ضرورة حتمية في عصر الثورة الرقمية حيث يشهد مولد واختفاء عناصر وظيفية على المستوى المعماري والعمراني.

– تعتبر **العوامل والقوى المؤثرة** مؤشراً على توجهات السكن المستقبلي والتي تختلف أسلوب الاستجابة المعمارية والعمرانية عليها.

– تمثل **الهوية المعمارية** من العوامل الأساسية في دراسة بنية السكن المستقبلي من خلال العناصر المعمارية والعمرانية التي تحمل سمات تميز بها بنية السكن

– إن **بنية السكن المستقبلي** التي تتأثر وتغير عن التطوير التقني والبيئة الطبيعية والاجتماعية المحيطة **تعبير عن هوية معمارية خاصة بالسكن.**

– **الهوية المعمارية** المستقبلية يمكن رؤيتها كنتاج معماري لإبداعات فنية، يحاول المعماري والمخطط من خلالها صياغة علاقته بالمحيط (الطبيعي والانساني) والاستفادة من **التقنيات الحديثة** والموارد المتاحة.

– إن **الأثر التكنولوجي والرقمي** في العمارة غير من خصائصها وسماتها من حيث الشكل والوظيفة والانشاء. مما يؤثر في شكل المدينة واعادة انتشار لمكونات المدينة. لتحقيق أهداف بيئية وتشكيلية وتكنولوجية ومناخية مختلفة.

– ستتأثر بنية المدينة **بالتقنيات الحديثة** بحيث تظهر تشكيلات غير تقليدية كالمدرن المعلقة والعائمة.

– **التكنولوجيا الرقمية** ساهمت في انشاء فراغات غير مادية، وهذه الفراغات محكومة بقواعد وقوانين مستجدة أكثر تحرراً من تصميم الفراغات الفيزيائية. مما فتح مجالات فكرية جديدة.

– سينتشر مفهوم **المدن والمساكن الذكية** التي تستخدم الابتكارات الحديثة بأكثر الوسائل كفاءة وستتميز بمجموعة من السمات المتوقعة:

- تغير مفهوم الاتصال والنقل
- عدم الارتباط بالمكان والإحساس بالمكان
- تحقيق الاكتفاء الذاتي التقني
- قلة التواصل الاجتماعي نتيجة الاعتماد على التواصل التكنولوجي
- الاقتصاد بالمساحة والتحول الى المسكن الصغير والامتداد بها شاقولياً
- التحرر من المحددات المكانية

– **التنسيق النمطي لوحدات سكنية متكررة** يتيح مجال واسع وأنماط غير محددة من التشكيل على المستوى المعماري والعمراني

- حماية المناطق ذات القيمة البيئية والجمالية من خلال تجنب التأثيرات السلبية للتطوير على المناطق البيئية.
- تحقيق المرونة الداخلية والخارجية للوحدة البنائية السكنية.
- تحقيق كفاءة شبكات النقل والاتصال والطريق والمواصلات من خلال تحديد العلاقة بين أماكن العمل والسكن وإعادة توزيع الحركة المرورية.

- إن اختيار نماذج البناء السكني المستقبلي يجب أن يستند إلى اعتبارات تتعلق بمجموعة من العوامل التي أجمعت عليها المقترحات
 - توفر الراحة والأمان والاحتياجات الأساسية
 - ذكية وتعتمد التقنيات الحديثة
 - الاكتفاء الذاتي والانتاجية في موارد الطاقة
 - المرونة وإمكانية التنقل كوحدة مستقلة
 - التنوع والشخصية المميزة
 - توفر الفراغ التعاشي والاجتماعي
 - الطابع الإنساني والطبيعي

جدول الأشكال

الرقم	اسم الشكل
١	تصنيف طرق البحث في المستقبل كما يراه الباحث مناسباً، المصدر: الباحث من مصادر متعددة

جداول البحث

الرقم	اسم الجدول
١	مقترحات ورشة عمل السكن المستقبلي.
٢	العوامل المؤثرة في مقترحات السكن المستقبلي.
٣	العوامل التي لم تراعى في المقترحات

المراجع العربية

١. الجادري، في سببية وجدلية العمارة، مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٦
٢. أجاك أتالي، ملامح المستقبل أو خطوط الأفق، ترجمة: أحمد عبد الكريم (دار طلاس، دمشق، 1991 م.
٣. ادوارد كورنيلش، المستقبلية: مقدمة في فن وبناء عالم الغد، ترجمة: محمود فلاح (وزارة الثقافة، دمشق، 1994 م.
٤. جابر، محمد مدحت، جغرافية العمران الريفي والحضري. مكتبة أنجلو المصرية، القاهرة، ٢٠٠٦.
٥. عبد الحي، وليد، مدخل إلى الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية، المركز العلمي للدراسات السياسية، عمان ٢٠٠٢.
٦. معجم المعاني الشامل للغة العربية، www.Almaany.com.
٧. مجموعة مؤلفين، صور المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. ١٩٨٩م.

المراجع الأجنبية

8. Academic American Encyclopedia، Vol.8، 1981، New Jersey.384 .3
9. R. Slaughter, **Futures Tools and Techniques**, Future Study Centre and DDM Media Group, Australia, 1995.
10. Timothy Mack: The Subtle Art of Scenario Building, Futures Research Quarterly, Vol.17.No.2,2001. pp12-19.
- المراجع الأجنبية التي استفاد منها البحث
11. Alexander, Christopher. A new theory of urban design, oxford university, 1987.
12. Edward comish, ed, the study of the future, standing and shaping tomorrow, Washington, dc, 1977.
13. Lynch, Kevin. The image of the city. Cambridge. 1960.

- إن تمتع حلول البناء السكني بالمرونة التصميمية يتيح إمكانية الاستفادة القصوى من المعالجات المعمارية التي تساهم في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والمتطلبات الوظيفية ضمن هذه الحلول.
- إن الارتقاء بالطول المعمارية والعمرانية للبناء السكني يتطلب العمل لتحقيق **الملاءمة** بين الاحتياجات الاجتماعية، والمتطلبات الوظيفية للسكن من جهة، والاعتبارات الاقتصادية من جهة أخرى.
- أظهر التطور التقني مواد بناء جديدة، مما كان له الأثر الكبير في استحداث أنماط جديدة من المباني، وأمكن من خلال هذه المواد زيادة ارتفاع المباني وإعطاء المرونة في تقسيم الفراغات وتشكيل الواجهات.

٥- التوصيات

- يوصي البحث بالاهتمام بالجانب الأكاديمي فيما يخص تعزيز وعي الطلاب بالمعايير التي تلبي سكن مستقبلي مثالي بالاستفادة من الماضي ويؤمن حاجات اليوم ومتطلبات المستقبل. باعتبار الطلاب جزء أساسي من تشكيل المستقبل المعماري.
- وفي جانب آخر يوصي البحث بتطوير أدوات التعليم المتبعة في التعليم المعماري واتباع أساليب العمل التشاركي والموجه على مثال المنهجية التي اتبعتها البحث. بما يساهم في تطوير العمل الأكاديمي المعماري.
- وفيما يلي المعايير التي يوصي بها البحث في دراسة بنية سكن المستقبل
 - الاستفادة القصوى من الطاقات البديلة والتقنيات الحديثة في تسهيل استثمار المباني السكنية المستقبلية.
 - تعزيز الشعور بالانتماء للمحيط العمراني وما يترافق مع ذلك من تأمين التواصل الاجتماعي الصحيح.
 - إتاحة مبدأ المشاركة الشعبية كمدخل لتصميم وتخطيط المناطق السكنية في مختلف مراحلها والتعامل مع الإنسان كمحور لانطلاقة التنمية العمرانية الشاملة.
 - تحقيق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير مواقع ملائمة للعمل والأنشطة مرفقة بالسكن ويسهل الوصول إليها.